

**Technologies de l'information et de la communication
comme outil de communication pour améliorer
les relations école-parents d'élève : Cas du Groupe Scolaire
Primaire Publique Château d'Eau dans la commune
de Cocody-Abidjan**

Gbomené Hervé ZOKOU et Denon Arthur Richmond GONO

nadrey.zok@gmail.com et athur.gono@ipnetp.ci

Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et
Professionnel (IPNETP)

Résumé

A l'école primaire, le carnet de correspondances, les lettres ou messages (convocations), les réunions trimestrielles, les appels téléphoniques sont les moments de communication parents-école existants. Mais, ces moyens traditionnels ne permettent généralement pas une communication systématique et continue entre parents et école. Sur ce plan, la plate-forme web pour offrir aux divers partenaires de l'équipe école de nouveaux moyens pour faciliter le contact avec la famille. L'objectif est de montrer l'utilité de la plate-forme dans la dimension collaboration école-parent d'élève. Une telle approche peut être mise en place ou soutenue par les centres ou institutions en charge de la pédagogie et de la gestion scolaire. L'étude a été menée dans la commune de Cocody auprès d'un groupe scolaire comprenant trois écoles. A partir d'un questionnaire et d'un entretien semi-directif, réalisé auprès d'un échantillon de 162 personnes ; les résultats ont permis de relever les avantages d'un tel type de communication mais aussi relever les défis inhérents à l'utilisation de cet outil.

Mots clés : Ecole primaire publique, TIC, communication, plate-forme web, parents d'élèves.

Abstract

The existing communication system between parents and primary schools consists of parent-teacher contact book, letters or messages, quarterly meetings, phone calls. However, through these traditional means, the communication cannot generally be continuous and systematic due to parents' professional and household occupations. The current study suggests a web platform that will offer school stakeholders new means of communication to help keep contact with families. The objective of the study is to provide evidence that a web platform can foster better communication and collaboration between schools and the families. This approach can be implemented and supported by institutions in charge of the pedagogy and school management. The study was conducted in three schools in the town of Cocody using a questionnaire and a semi-structured interview. The results show the advantages as well as the challenges of such a communication system.

Keywords: state primary school, CIT, communication, pupil's parents

INTRODUCTION

L'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) en éducation est d'actualité à travers le monde en général et en Afrique singulièrement. En Afrique, comme du reste dans le monde entier, l'avènement des TIC a donné un souffle nouveau tant à l'enseignement qu'aux relations parents/écoles. De nos jours, l'école fait face à des besoins de plus en plus complexes. Au nombre de ces besoins, figurent l'indisponibilité, le non-respect par les parents des rencontres trimestrielles à l'école, des problèmes de transport, de stress reliés à la vie dans certains quartiers, sont autant de difficultés que rencontre l'école. A ces difficultés s'ajoutent parfois les convocations envoyées par l'école aux parents par l'entremise des élèves qui arrivent en retard, en mauvais état, ou pas du tout (Deslandes, 1996). Ces besoins rendent parfois difficiles la collaboration école-famille. L'école doit trouver des façons novatrices d'accroître ses collaborations avec les parents d'élèves.

Karsenti, Larose et Garnier, (2002), pensent que les TIC sont une option de soutien à l'apprentissage fascinant et unique en raison de ses nombreux avantages en termes de flexibilité, de variété, d'accessibilité, de communication et d'interactions. Pour eux, les TIC donnent aussi l'occasion de repenser et de délocaliser, dans le temps et dans l'espace, par le recours aux fonctions synchrones et asynchrones, les échanges entre les personnes et elles ouvrent ainsi de nouvelles avenues pour accroître la participation des parents à la vie scolaire de leur enfant. Les collaborations peuvent être plus nombreuses, plus diversifiées et, surtout, mieux adaptées aux réalités sociales actuelles de l'école et de la famille.

Birdwhistelle et Goffman (1974), s'appuyant sur Wiener perçoivent la communication comme « un processus social permettant l'intégration de multiples modes de comportement : la parole, le geste, le regard, la mimique, l'espace interindividuel. Ainsi pour les auteurs Koné et Habib (1995), toute stratégie de communication et d'information allant dans le

sens d'un changement de comportement souhaité est la bienvenue ; car le développement avant tout est une question de changement de mentalité.

L'implication des parents dans le travail scolaire de leurs enfants serait un facteur de réussite scolaire important. Pour Montandon et Perrenoud (1994), la collaboration entre l'école et la famille satisfait non seulement à l'idéal démocratique, mais elle peut aussi améliorer la qualité des décisions prises par les agents scolaires ou même par les parents. Aussi, les travaux de Dédy et Tapé (1995), soutiennent sans équivoque l'impact positif de comportements parentaux sur la réussite éducative tels que les encouragements, les compliments sincères, la disponibilité et la réceptivité aux échanges ainsi que l'aide directe et ponctuelle dans les travaux scolaires. En d'autres termes, les parents sont incontestablement les premiers éducateurs de leur enfant bien que les caractéristiques familiales (structure, scolarité et revenus des parents) sont différentes. Autrement dit, ce que les familles font sont plus important que ce qu'elles sont.

Si l'école a pour mission de mieux préparer les futurs citoyens aux défis du troisième millénaire, elle a aussi le rôle de favoriser une intégration habituelle et continue des technologies de l'information et de la communication dans les pratiques enseignantes ainsi que de collaborer étroitement avec les parents (Harvey et Lemire, 2001).

Or, les moyens traditionnels de communication supportent plutôt mal une communication systématique et continue entre parents et enseignants. Montandon et Perrenoud (2004), montrent dans leurs travaux, la faible place de la communication directe entre parents et enseignants. Selon eux, l'essentiel de la communication entre la famille et l'école passe par l'enfant. Par exemple, le transfert de messages écrits ou oraux qui, en général, est assuré par l'enfant qui, ainsi, possède un pouvoir relatif à travers la place qu'il occupe entre l'école et ses parents dont il peut tirer avantage par divers moyens, notamment en modifiant les messages ou en retardant le transfert. Alors, comment favoriser cette participation de la famille au cheminement

scolaire de l'enfant ? Ou, que peut faire l'enseignant ? Que peut faire le parent ?

Pour Deslandes, Fournier et Rousseau, (2005), mettent en avant, la confiance dans les relations école-famille. Selon eux, plus les parents disent avoir une relation satisfaisante avec l'enseignant de leur enfant ou de leur adolescent, plus la cote de confiance à l'égard de l'enseignant est élevée. La confiance dans les relations école-famille est définie comme l'attente qu'une autre personne agisse de façon à soutenir la relation ou les buts de la relation, voire l'atteinte de résultats positifs pour les élèves. Des relations école-famille empreintes de confiance sont basées sur la conviction que les enseignants désirent travailler avec les familles et que les parents sont des partenaires égaux et vitaux dans le processus de scolarisation.

De son côté, le parent se doit d'être réceptif aux invitations de participation de la part de l'enseignant. Il semble que plus le parent comprend que la participation au suivi scolaire fait partie de ses responsabilités parentales, plus il est sensible aux invitations à participer de la part des enseignants (Deslandes, 2004c). En ce qui concerne les enseignants, ils réclament de la part des parents la collaboration, la communication et le respect. Ils endossent aussi l'importance de la participation parentale au suivi scolaire et de pratiques éducatives qui favorisent la réussite scolaire (Deslandes et coll., 2005).

Epstein (2001), indique qu'une des façons d'amener les parents à s'intéresser au travail scolaire de leur enfant serait de maximiser les possibilités de collaboration entre l'école et la famille. Elle précise toutefois qu'en milieu scolaire il est souvent difficile d'amener les parents à participer à la vie de l'école. Pour elle, il faut mettre en place des moyens de communication efficaces et variés pour informer les parents et, éventuellement, les encourager à participer à la vie de l'école. Toujours, selon elle, la communication devrait permettre aux parents d'être mieux informés des progrès de l'enfant, du programme de formation, des règlements, des événements qui se déroulent, etc. Madiot (2010), ajoute que

l'enjeu de la réussite de tous, en particulier celle des enfants des classes populaires, à un véritable partenariat entre l'école et les parents. Donc, il faut adopter des pratiques nouvelles pour inclure un maximum de parents dans la collaboration avec l'école.

A l'école primaire, il est fréquent que les lettres ou messages envoyés aux parents par l'entremise des élèves arrivent en retard, en mauvais état, ou pas du tout. L'enseignant doit alors prendre contact avec les parents : une tâche qui s'avère parfois fort difficile car les parents sont souvent en travail pendant l'école et l'enseignant est lui-même très occupé. Les moyens traditionnels de communication ne permettent généralement pas une communication systématique et continue entre parents et enseignants car la communication est « synchrone », c'est-à-dire qu'elle nécessite une présence simultanée, en temps réel, des deux acteurs. Sur ce plan, les TIC viennent répondre à un besoin particulier en offrant aux divers partenaires de l'équipe école de nouveaux moyens pour faciliter le contact avec la famille, et notamment une possibilité de communication « asynchrone » avec la plateforme web. Cependant nous nous posons la question de savoir, comment la plateforme web peut améliorer la communication entre école et parent d'élève ainsi que l'encadreur de son enfant ? C'est à cette préoccupation que l'article tente d'apporter une contribution en s'inspirant des études menées dans des pays développés. L'objectif est de montrer l'utilité de la plateforme dans la dimension collaboration école-parent d'élève. Pour y arriver, l'article se propose de faire une analyse des modes de communications existants dans un groupe scolaire primaire publique "Château d'Eau" dans la commune de Cocody -Abidjan, puis identifier les faiblesses et y apporter sa solution. Mais comment avons-nous procédé sur terrain pour atteindre nos objectifs ?

II-CONSIDERATION METHODOLOGIQUE

Cherchant l'amélioration et le développement de nouvelles pratiques de collaboration école-famille par les TIC, cette étude s'inscrit dans une démarche de recherche exploratoire. L'objectif visé est de montrer l'utilité de la plateforme web comme outil stratégique de communiquer directement entre école-parents. L'échantillon de notre étude est dit de convenance, c'est-à-dire qu'il est formé des directeurs, d'enseignants et des parents d'élèves qui ont accepté de participer au projet sur une base volontaire. Le groupe scolaire primaire public Château d'Eau dans la commune de Cocody a été retenu. Trois directeurs d'écoles et neuf enseignants ont été retenus sur une base volontaire dans le cadre d'entretiens semi-directifs. En parallèle, un sondage a été effectué auprès de cent cinquante parents d'élèves issus de la commune de Cocody qui ont au moins un enfant dans une école primaire publique de ladite commune.

A partir des entrevues semi-dirigées auprès des enseignants et des directeurs et à l'aide d'un questionnaire auprès des parents d'élèves ; la collecte des données s'est faite autour des termes suivants :

- Les méthodes de communication existante entre l'école et les parents ;
- Les difficultés de l'école pour rencontrer les parents ;
- Suggestions pour une collaboration renforcée entre parent et école.

Pour l'analyse des données, deux techniques complémentaires ont prévalu : il s'agit de la méthode descriptive et l'analyse de contenu. Comme notre étude, tout travail scientifique est sujet à des limites. La principale limite de ce travail de recherche, est la taille très limitée de l'échantillon qui a concerné trois écoles d'un groupe scolaire avec leurs trois directeurs et neuf de leurs enseignants. Il aurait fallu élargir l'enquête sur plusieurs

établissements scolaires et plusieurs communes. De plus nous nous sommes limités aux écoles des urbains. Là aussi, Il serait intéressant d'intégrer les écoles des zones semi-urbaines et les zones rurales afin de faire une étude comparée.

III-RESULTATS

1-Caractéristiques sociodémographiques de la population des parents d'élève

L'âge, la profession et le niveau d'études ont été les principales caractéristiques de l'échantillon de parents dans cette étude.

Les résultats de l'étude ont montré que la population des parents d'élèves, est relativement jeune, soit (91%).

Tableau 1 : Répartition des parents d'élèves enquêtés par tranche d'âge

Ages	Nombres de réponses	%
25 – 35 ans	85	57
35 - 45 ans	51	34
45 et plus	14	9
Total	150	100

Source : notre enquête, (2016)

En effet, lorsque nous faisons un regroupement, la population de notre échantillon, en majorité à l'âge compris entre 25 ans et 45 ans, donc relativement jeune. Nous pensons que cette jeune population à une facilité déconcertante à la fois naviguer sur l'internet, tenir des conversations dans plusieurs cybersalons de discussion et écouter de la musique, regarder des vidéos, etc. Par ailleurs, nous pensons aussi que pour cette jeunesse, les TIC seraient un outil au service de leurs besoins sociaux ou scolaires.

Tableau 2 : Répartition des parents d'élèves enquêtés statut professionnel

Statut professionnel	Nombres de réponses	%
Employé secteur privé	20	13,33
Fonctionnaires	71	47,33
En quête d'emplois	59	39,33
Total	150	100

Source : notre enquête, (2016)

Nous retiendrons de ce tableau que la plupart des élèves qui fréquent ce groupe scolaire public ont leurs parents qui travaillent dans le secteur public, soit 71 contre 20 dans le secteur privé et 59 en quête d'emploi. Cette situation ne favoriserait pas cette tranche de parents (39,33%) à se doter d'un ordinateur encore d'une connexion internet. Mais parmi les 20 du secteur privé, 100% possèdent un ordinateur à domicile, contre 58% des 71 du secteur public. Quant aux parents sont en quête d'emploi, la majorité, soit 60% possèdent des téléphones application internet. Cette situation pourrait d'emblée favoriser l'utilisation de la plate-forme web.

Tableau 3 : Répartition des parents d'élèves enquêtés selon le niveau d'étude

Niveau d'étude	Nombre de réponses	%
Primaire	18	12
Secondaire	39	26
Supérieur	93	62
Total	150	100

Source : notre enquête, (2016)

Les résultats de ce tableau font apparaître que la majorité des parents, soit (62%) a fait des études supérieures. De ces taux, nous pensons que les parents sont à mesure d'utiliser des TIC.

1-Les méthodes de communication existante entre l'école et les parents

En ce qui concerne le mode de communication habituel entre l'école et la famille, 61% des parents d'élèves mentionnent qu'habituellement, ils échangent avec l'enseignant de leur enfant contre 39% qui n'ont pas cette habitude. Parmi les 39%, certains parents estiment qu'ils manquent de temps considérable, d'autres évoquent que leur enfant a un bon rendement et d'autres encore affirment qu'ils n'ont rien à dire à l'enseignant de leurs enfants car s'il y a un problème, c'est à l'établissement qu'ils ont affaire. Pour les parents qui échangent avec l'enseignant de leur enfant, certains affirment qu'ils le font par le biais des rencontres lorsqu'ils vont chercher leur enfant à l'école et d'autres évoquent qu'ils échangent par appel téléphonique.

Entre autre mode de communication traditionnel, il existe des moments de rencontre entre l'école et les parents de façon périodique, il ressort des résultats des directeurs que ces moments de rencontre se font soit : en début d'année scolaire pour expliquer aux parents les différents programmes et les méthodes pédagogiques. Ensuite après chaque composition pour leur promulguer des conseils. Et en fin d'année pour le bilan annuel. Ce qui permet d'affirmer que les écoles ont consciences de l'importance de la communication avec les parents d'élèves pour la réussite scolaire des enfants.

De plus, il ressort que certains moyens de communication sont encore privilégiés par ce groupe scolaire, notamment, le cahier de transmission (cahier de correspondance), les appels téléphoniques et l'envoi de convocations de manière indirecte, par l'intermédiaire des personnes qui accompagnent l'élève à l'école, ou à l'enfant lui-même.

2-L'importance de la communication entre parent et l'enseignant

La question afférente à la connaissance de l'enseignant de leur enfant, 35% des parents répondent par l'affirmative contre 65% qui ne connaissent pas l'enseignant de leur enfant c'est-à-dire de façon physique. Pour les parents qui ne connaissent pas l'enseignant de leurs enfants, justifient qu'ils n'ont pas assez de temps dû au fait de leurs occupations mais aussi, ne voient aucun intérêt de le faire et qu'un membre de la famille s'en chargerait.

Or pourtant, la communication entre le parent et l'enseignant est très importante en ce sens qu'elle permet de canaliser l'enfant et de le mettre en confiance. En plus, elle permet de vérifier la présence de l'enfant au sein de l'école, de vérifier sa régularité du maître, de fournir des informations fiables sur le rendement de l'enfant.

3-Les difficultés de l'école pour rencontrer les parents

L'analyse des éléments de réponse situe les difficultés à deux niveaux : du côté de l'école (directeur et enseignant) et du côté des parents.

Au niveau du groupe scolaire, il mentionne que l'indisponibilité des parents, le non-respect des rencontres trimestrielles des problèmes liés à la vie dans certains quartiers, sont autant de difficultés que rencontre l'école. A ces difficultés s'ajoutent parfois l'inertie des parents face aux convocations.

Du côté des parents, ils affirment que les commodités des salles de réunions (tables bancs, espace entre tables bancs, faible capacité d'accueil. Aussi, le manque d'air conditionné dans les salles de réunions...), le manque de temps du fait de leurs occupations professionnelles ou domestiques, la recherche de l'emploi, les coûts de transports dans certains quartiers et le temps assez long des réunions ne leur encouragent pas à assister aux réunions convoquées par l'école. Par conséquent, ces méthodes de communication dite méthodes traditionnelle rendent parfois difficiles la collaboration école-parent.

4-Niveau de connaissance informatique

L'analyse des éléments de réponse, montre que 88% des parents d'élèves possède une connexion internet contre 12% qui n'en pas. En effet, ce taux montre que l'internet fait partie des habitudes de consommations de certains parents. Parmi les parents qui possèdent une connexion, 70% ont un courriel contre 30% qui n'en possèdent pas. Ce qui montre que l'internet fait partie des moyens de communication de certains parents enquêtés. Nous pouvons d'emblée, affirmer que cette population est dite « branchée » au TIC donc, capables à se connecter via un réseau internet. Voir tableau n° 2. Par contre pour les parents qui n'ont pas de courriel, ils affirment qu'ils ne savent pas utiliser l'internet et qu'ils n'ont pas de correspondants. En claire, ils n'en n'ont pas besoin. Par conséquent, ce groupe de parents est dite non « branché » au TIC.

5-Adhésion au nouveau mode communication via la plateforme

En réponse à la question souhaiteriez-vous échanger via une plateforme web avec l'école de votre enfant, la majorité des parents, soit 70% donne un avis favorable, tandis pour 30% des parents pensent plutôt le contraire. Ce taux de 70% justifie pour l'étude que l'internet via la plateforme web peut faire partir des moyens de communication directe dans les écoles primaire publiques car de nos jours, la plupart des foyers disposent d'un ordinateur ou d'une tablette, soit 70% , avec une connexion internet, soit 88% .

En effet, la proportion des parents désirant la communication via la plateforme par le biais des newsletters et autres alertes ont l'âge compris entre 25 et 45 ans tableau n°1. En plus, dans cet intervalle d'âges, la majorité a une certaine habilité à l'utilisation des TIC, ce qui traduit leur désire, soit (70%) pour l'utilisation d'une plate-forme dans les échanges avec l'école. Cette idée est soutenue par l'ensemble des directeurs et des enseignants qui ont relevé que l'utilisation du courriel à travers la plate-

forme pour communiquer avec les parents leur permettraient une gestion scolaire plus efficace ; ce qui leur donnerait d'ailleurs, plus de temps pour communiquer avec les parents qui ne se sentaient pas du tout concernés.

Par ailleurs, pour les 30% des parents ne possèdent pas un courriel, l'étude préconise qu'ils recevront des applications de la plateforme afin d'être connecté et recevront des alertes SMS sur leurs téléphones portables afin de recevoir en temps réel les informations d'activités de leurs enfants. L'intégration des TIC basé sur la plate-forme au primaire pourrait amener les parents à communiquer régulièrement avec l'école compte tenu de certaines contraintes mentionnées plus haut.

Pour le groupe des directeurs, ça serait aussi une façon intéressante d'atteindre tous les parents en même temps, en particulier, grâce au groupe de discussion électronique. Les enseignants ont également fait savoir que cet outil permettrait une communication directe avec les parents, sans intermédiaire, avec des traces écrites. Car selon eux, il était toujours compliqué de faire signer le carnet de correspondances par les parents car les enfants le cachent parfois. Avec cet outil, ce problème car tous les parents doivent être informés des devoirs et des notes. Aux dires des enseignants, l'usage de la plate-forme les libérait beaucoup des appels téléphoniques et des rencontres ponctuelles avec les parents, le soir après l'école.

6- Défis de l'utilisation de la plate-forme web

Les résultats ont montré que la réalisation d'un tel projet, relève du politique étant donné que les écoles primaires en Côte d'Ivoire sont des structures déconcentrées. Aussi, le politique doit veiller à ce qu'une planification claire précède l'introduction de cette technologie nouvelle avec des écoles pilotes avant toute vulgarisation. En outre, certains aspects non des moindres restent à relever, notamment ceux d'ordres : institutionnels, matériels, organisationnels, et de formation. Cet état de fait, pourrait être un poids plus qu'autre chose étant donné la situation des salles de classes de

ces écoles (difficultés liées notamment à l'équipement informatique, au coût élevé de l'accès à l'internet, et à la maintenance). L'Etat pourrait prendre les mesures visant à élaborer des stratégies nationales et renforcer la capacité d'utiliser la technologie dans le contexte général du système d'éducation nationale ; tirer parti de ce qui a déjà donné de bons résultats, y compris le soutien au niveau du perfectionnement du personnel administratif et enseignants dans l'utilisation d'une plateforme web.

Bien sûr, cela doit passer par une analyse des coûts et soutenir le financement à long terme grâce à des affectations budgétaires et à des formules de partage des coûts entre les différents acteurs du système éducatif. En revanche, nous convenons, avec les enquêtés que cette plateforme doit être à l'échelle de chaque école ; de permettre aux parents d'être informés à temps réels sur les activités qui se déroulent au sein de l'établissement de son enfant. Aussi, devrait-elle permettre à tous parents d'élèves de jouer pleinement leur rôle parental à tout moment sans contrainte. Tels sont là exposés, les résultats de cette étude. Que faut-il en penser ?

IV-DISCUSSION

L'étude a montré dans la majorité des répondants que l'utilisation future d'une plate-forme web comme stratégie de communication directe peut renforcer ou améliorer la collaboration entre les parents d'élèves et l'école.

Famille et École sont deux institutions interdépendantes et l'enfant, seul, n'est pas en capacité d'en décoder les complexités pour établir des liens, d'autant plus que la culture scolaire est éloignée de la culture familiale. Il y a donc besoin que ses institutions dialoguent sereinement et se comprennent pour, l'étayer dans la construction de ses apprentissages et, l'aider à trouver sa place en tant qu'élève et citoyen. Cette pensée est enrichie par Favre, (2004), et soutenue par Kouamé (2010).

Pour Favre, (2004), la « dynamique socioéducative » de collaboration entre famille-école, suppose que les parents se sentent directement concernés par les apprentissages de leur enfant et, par conséquent, qu'ils accompagnent leur enfant dans son parcours scolaire. Une telle responsabilité amène le parent à fréquenter périodiquement l'école, à avoir une bonne connaissance des activités qui s'y déroulent, à communiquer régulièrement avec l'enseignant de son enfant sur la vie scolaire de celui-ci, etc. Quand à Kouamé, (2010) améliorer les rapports école/parents d'élèves devient un facteur déterminant dans la réussite scolaire et sociale des enfants.

Selon Karsenti et Garnier (2002), dans une société où, bien souvent, les deux parents travaillent, quittant la maison tôt le matin pour ne revenir que le soir, cette possibilité d'échange entre parents et école via la plate-forme web ouvre de nouveaux horizons de communication et de rapprochement pour la famille. Par ailleurs, la plate-forme web, telle que préconisée par l'étude, aura pour but, d'informer en temps réel, les parents d'élèves connectés à internet ou pas sans se déplacer sur les activités de l'école. Les avantages d'un tel type de communication sont nombreux. Grâce donc, ces nombreuses fonctionnalités telles que les forums, les alertes SMS (Short Message Service), les courriels, les newsletters, elle sera indépendante des contraintes spatiales et temporelles : tant le parent que l'enseignant peuvent transmettre des informations au moment et au lieu choisis. Le délai rendu possible par ce mode de communication favorise aussi la réflexion et laisse, tant à l'enseignant qu'au parent, tout le temps nécessaire pour répondre. La plate-forme web facilite aussi l'envoi d'un même message à une ou plusieurs parents à la fois.

Plusieurs types d'informations peuvent être transmises aux parents par un tel genre de communication : activités de la classe, événements prochains, consignes de devoirs et activités générales de l'école. Il est aussi possible d'envoyer des messages individuels pour souligner les réussites de l'élève ou

les problèmes auxquels il fait face. Par ailleurs, elle permettra aux d'imprimer les bulletins de leurs enfants, puis rendre connaissances des sujets d'examens, des devoirs et même servir de guide aux « maître de maison ». Pour les parents, c'est aussi une voie privilégiée de communication régulièrement et de façon continue avec l'encadreur de son enfant : pour une absence, une maladie ou même un devoir non compris.

Ce type de contact permet une communication accrue qui serait impossible uniquement au moyen du téléphone par exemple dont l'usage peut être contraignant, notamment sur les lieux de travail, comme le confirment Karsenti et Garnier (2002) ; Perrenoud (1998) et Epstein (2001) dans leurs différents travaux qui porte sur l'approche collaboration famille-école. Pour ces auteurs, l'utilisation des TIC, permet d'établir un rapport privilégié entre la famille et l'école qui va au-delà des limites traditionnelles qui séparent l'école et la maison. Aussi, ils pensent qu'on ne peut justifier la présence des TIC à l'école que si elles apportent une valeur ajoutée dans l'atteinte de sa mission éducative. Les aspects positifs d'un tel type de projet où les TIC ont été intégrées au primaire sont importants, en particulier quand on sait que la participation des parents dans la vie scolaire de l'enfant a un impact des plus significatifs sur sa motivation et sa réussite.

Conclusion

L'objectif général de ce travail, faut-il le rappeler, est de montrer comment la plate-forme web peut favoriser une meilleure collaboration école-parent d'élève. Celui-ci a été ensuite décliné en trois objectifs spécifiques, à savoir :

- analyser les modes de communications existants ;
- identifier leurs faiblesses ;
- proposer la plate-forme web pour amener les parents à communiqué régulièrement avec l'école.

L'examen des résultats exposés nous permet de noter que ces objectifs ont été atteints. En effet, l'enquête que nous avons conduite, nous a permis d'identifier les faiblesses des modes de communications existants et de proposer la plate-forme comme solution à cet effet. Par ailleurs, l'étude nous a permis de montrer que les moyens traditionnels de communication favorisent une communication synchrone et que l'utilisation de la plate-forme web donnait une possibilité de communication asynchrone. Il est évident que la collaboration école-famille doit dépasser le stade de communication traditionnelle et innover à d'autres moyens de communications telles que les TIC.

Au niveau de l'adhésion à notre projet, celui d'intégrer les TIC dans les écoles primaires publiques, notamment dans le Groupe Scolaire Château d'Eau dans la commune de Cocody, a suscité des attentes favorables à la fois chez les directeurs d'écoles, les enseignants et que chez certains parents d'élèves. Pour les parents non « branché » au TIC, la plate-forme web, propose des applications gratuites afin que ceux-ci puissent recevoir des alertes, des messages, a temps réels sur les activités de leurs enfants. Pour cela, il importe de développer une plate-forme web adéquate aux contenus

riches et attrayants, aux rubriques diversifiées et adaptées à chaque école et à l'évolution socioculturelles du pays. Mais, une telle démarche comporte des visées de changements de mentalités, d'attitudes qui ne peuvent s'opérer qu'à long terme. Toutefois les résultats restent limités au Groupe Scolaire Primaire Public Château d'Eau de Cocody. Par ailleurs, une volonté politique officielle en faveur cette technologie et avec des écoles pilotes est indispensable avant toute généralisation.

Enfin, des études exploratoires comme celle-ci devraient permettre de déblayer le terrain pour que des recherches plus systématiques et sur une plus longue période (par exemple, une année scolaire tout entière) arrivent à cibler précisément les pratiques les plus efficaces. Ceci ne pourrait que contribuer à mieux comprendre les différents aspects inhérents aux avantages et aux écueils de l'utilisation de la plate-forme web pour la communication entre la famille et l'école.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Birdwhistell, R. L., et Goffman, (1974). The language of the body: The natural environment of words. In A. Silverstein (Ed.), Human communication (pp. 203–220).

Dedy, S. et Tapé, G. (1995). Famille et éducation en Côte d'Ivoire, une approche socio-anthropologique, Abidjan, édition des lagunes

Deslandes, R. (1996). *Collaboration entre l'école et les familles : Influence du style parental et de la participation parentale sur la réussite scolaire au secondaire*, thèse de doctorat, Université Laval : Psychopédagogie.

- Deslandes, R. (2004c). « L'accueil réservé aux familles par le milieu scolaire ». Texte rédigé pour la *Semaine québécoise de la Famille, Propos de familles*, vol. 9, p. 17-19.
- Deslandes, R. et M. Jacques, (2003). *Entrée à l'éducation préscolaire et l'adaptation socio scolaire de l'enfant*. Rapport de l'étude remis à la Fédération des syndicats de l'enseignement, 216 pages
- Deslandes, R., et al, (2005). « Relations of Trust Between Parents and Teachers of Children in Elementary School », dans Raquel-Amaya Martinez- Gonzalez, Ma del Henar Pérez-Herrero and Beatriz Rodriguez-Ruiz, (p. 213-232).
- Epstein, J. L. (2001). *School, Family, and Community Partnerships : Preparing Educators and Improving Schools*. Boulder, CO :Westview Press.
- Harvey, P.-L. & Lemire, G. (2001). La nouvelle éducation, NTIC, *La nouvelle éducation, NTIC, transdisciplinarité et communautaire the Journal of Educational Thought (JET) / Revue de la Pensée Éducative* Vol. 36, No. 2 pp. 192-195
- Karsenti, T. et Garnier, Y.-D. (2002). Maximiser la communication famille-école : quand les TIC font mouche. *Éducation Canada*, 42 (1) : 21-28.
- Karsenti, T. et Garnier, Y.D. (2002). Quand les TIC font mouche. *Éducation Canada*, 42(1), 21-28
- Koné, H ; et Sy J.H., (1995). *La communication pour le développement durable en Afrique*, Abidjan, presse universitaire

Kouamé A.P, (2010). L'éducation sexuelle, moyen de prévention des grossesses en milieu scolaire, Abidjan, INFS.

Madiot, P . (2010). Enseignant, parent, réussite des élèves quel partenariat ? Cahier pédagogique, collection repères pour agir.

Montandon, C. et Perrenoud Ph. (1994) « *Entre parents et enseignants : un dialogue impossible ?* », Berne, Peter Lang.

Perrenoud Ph., (2004). « Le go-between : entre sa famille et l'école, l'enfant messenger et message » in Montandon, C. et Perrenoud, Ph. (dir.), *Entre parents et enseignants : un dialogue impossible ?*

Perrenoud, P. (1998). Se servir des technologies nouvelles. Genève : Faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, Université de Genève. Document téléaccessible à l'URL:<http://www.acgrenoble.fr>

